

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Achilova Noila Hamroqulovna,
BuxDU, lingvistika yo`nalishi 1-bosqich magistranti

SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642471>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hisob soʻzlar va uning aynan suyuqlik oʻlchovini anglatuvchi lisoniy birliklar hamda ularning xususiyatlari haqida soʻz yuritiladi. Bundan tashqari, hisob soʻzlarning matnda qoʻllanish xususiyatlari – pragmatik jihatlari haqida soʻz boradi hamda misollar bilan izohlanadi. Suyuqlik miqdorini anglatuvchi hisob soʻzlarning har biriga izoh berilib, qamroviga koʻra boshqa hisob soʻzlardan farqlanishi ochib beriladi.

Kirish soʻzlar: suyuqlik miqdori, lisoniy birlik, matn, pragmatik jihat.

Achilova Noila Hamroqulovna,
Bukhara State University,
1st year master's degree in linguistics

PRAGMATIC PROPERTIES OF LANGUAGE UNITS DEFINING LIQUID QUANTITIES

ANNOTATION

This article discusses the words of the account and the linguistic units that represent its exact liquid size, and their properties. In addition, the features of the use of arithmetic words in the text - pragmatic aspects - are discussed and explained with examples. Each of the calculation words for the amount of liquid is explained, and the difference in terms of coverage from other accounting words is explained.

Keywords: fluid volume, linguistic unit, text, pragmatic aspect.

Ачилова Ноила Хамрокуловна,
Бухарский государственный университет,
1 курс магистра лингвистики

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦ ЯЗЫКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ КОЛИЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются слова счёта и языковые единицы, которые представляют его точные жидкие размеры, и их свойства. Кроме того, обсуждаются и объясняются на примерах особенности употребления арифметических слов в тексте - прагматические аспекты. Объясняется каждое из слов расчёта количества жидкости, а также поясняется отличие условий покрытия от других слов учета.

Ключевые слова: текущий объем, языковая единица, текст, прагматический аспект.

Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda tilshunoslikda yangi-yangi sohalar rivojlanib, tilshunoslik fanining qamrovi kengayib bormoqda. Xususan, lingvokulturologiya, psixolingvistika, pragmalingvistika, neyrolingvistika va boshqalar[1]. Biz yoritmoqchi bo'lgan mavzu bevosita tilshunoslikning yangi sohasi – pragmalingvistika bilan bog'liq bo'lib, suyuqlik miqdorini anglatuvchi hisob so'zlarning pragmatik tadqiqiga bag'ishlanadi.

Numerativ birliklar ajratib ko'rsatilayotgan birlikning miqdorini aniqlash uchun ishlatilib, uni miqdorni ifodalashiga ko'ra, hajmni ifodalashiga ko'ra, donalab sanashga ko'rq, uzunlik miqdorini ifodalashiga ko'ra qator guruhlarga ajratish mumkin. Hisob so'zlar ko'plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan bo'lib, ushbu olimlar hisob so'zlarning turli xususiyatini hisobga olgan holda ularni har xil guruhlarga ajratishgan. Xususan, tilshunos P. Hamdamov tomonidan ishlangan numerativlarning mukammalroq ko'rinishi quyidagichadir:

- a) donalikni bildiruvchi numerativlar: nafar, tup, nusxa, bosh, dona kabi;
- b) og'irlik o'lchovini bildiruvchi numerativlar: milligram, gramm, misqol, chaksa, qadoq, kilogram, pud, paysa, botmon, dasher, sentner, chorak kabi;
- c) uzunlik o'lchovini bildiruvchi numerativlar: mikron, millimetr, santimetr, desimetr, metr, kilometr, gaz, qarich, enli, quloch, qatim, qari kabi;
- d) predmetning sathini bildiruvchi numerativlar: tanob, botmon, kvadrat desimetr, kvadrat metr, kvadrat kilometr, ar, sotix kabi;
- e) vaqt o'lchovini bildiruvchi numerativlar: sekund, minut, soat, kun, hafta, oy, yil, asr, daqiqa kabi;
- f) suyuqlik o'lchovini bildiruvchi numerativlar: litr, gramm, sentner, tonna, tomchi, ho'plam, qultum kabi;
- g) pul qiymatini ifodalovchi numerativlar: tiyin, tanga, so'm, paqir, miri, chevron kabi;
- h) hajm o'lchovini ifodalovchi numerativlar: kub metr, kub desimetr, kub santimetr, siqim, hovuch, changal, kaft kabilar;
- i) juftlikni bildiruvchi numerativlar: juft, toqa, poy;
- j) jamlov ma'nosini bildiruvchi numerativlar: to'da, tup, gruppа, uyum, gala, dasta, toy, turkum, guruh, qator kabi;
- k) butunning bo'lagini bildiruvchi numerativlar: bo'lak, parcha, karch, burda, chaqmoq, to'g'ram kabi;
- l) predmetlarning joylashgan o'rniga ko'ra ishlatiladigan numerativlar: cho'mich, mesh, ko'za, qumg'on, choynak kabi;
- m) harorat miqdorini bildiruvchi numerativlar: daraja, gradus;
- n) turli xil yozuv miqdorini bildiruvchi numerativlar: bet, varaq, sahifa, yo'l, satr, bayt, bosma, list[14].

Biz tadqiq qilmoqchi bo'lgan numerativlar suyuqlik miqdorini ifodalovchi hisob so'zlar hisoblanadi. Suyuqlik miqdorini o'chashning o'ziga xos o'lchov birliklari mavjud va ular turli usullar yordamida o'lchanadi.

Suyuqlik miqdorini bildiruvchi lisoniy birliklar hozirgi o'zbek tilining morfologiya bo'limidagi son va ot so'z turkumlari doirasiga aloqador hisoblanadi hamda ularning bir qator turlari mavjud[5]: litr, millilitr, kosa, stakan, tomchi, qultum, qoshiq, ho'plam, hovuch va hokazolar.

Suyuqlik miqdorini bildiruvchi lisoniy birliklar(1-chizma).

Ushbu numerativlarni bir qator jihatlariga ko`ra turli guruhlarga ajratish mumkin, xususan, tarixiy yoki zamonaviyligiga ko`ra, faol yoki nifaolligiga ko`ra va boshqalar. Ulardan birini tasnif qilsak. Suyuqlik miqdorini bildiruvchi hisob so`zlar anglatgan ma`nosiga ko`ra ikki guruhga ajralishi mumkin:

1. Aniq miqdorni bildiruvchi hisob so`zlar.
2. Noaniq miqdorni bildiruvchi hisob so`zlar.

Suyuqlik miqdorini bildiruvchi hisob so`zlarning anglatgan ma`nosiga ko`ra turlari(2-chizma).

Yuqorida qayd etilgan suyuqlik miqdorini bildiruvchi hisob so`zlar matniy tahlil jarayonida o`zining turfa xususiyatlarini namoyon qiladi, bu aynan pragmatik jihatdan bog`liq hisoblanadi. Pragmatik jihatdan yondashilgan suyuqlik miqdorini bildiruvchi lisoniy birliklar tahlili o`z-o`zidan matn ichidagi gaplar orqali analiz qilishni talab qiladi.

Suyuqlik miqdorini bildiruvchi lisoniy so`zlarning pragmatik jihatdan tahlili quyidagi masalalarda aniq ko`rinadi:

1. Suyuqlik miqdorini bildiruvchi lisoniy so`zlarning tarkibiy qismlarida neytral, uslubiy bo`yoqdorlik yoki uslubiy bo`yoqdan xoliligiga ko`ra xususiyatlari mavjud yoki mavjud emasligi pragmatik jihatning asosi sanaladi. Bu orqali so`zlovchining matn jarayonidagi munosabati oydinlashib, emotik yoki neytral pragmatik guruhga jam bo`la oladi.
2. Milliylikni aks ettiruvchi va chetgan neologizm sifatida kirgan suyuqlik miqdorini anglatuvchi so`zlarning pragmatik farqlanishi.
3. Miqdor bildiruvchi so`zlarning ongimizda aniq qolipi inson xotirasidagi tushunchalar bilan bog`lana olish darajasi bor yoki yo`q ekanligiga ko`ra.
4. Matn tarkibida qo`llangan suyuqlik miqdorini bildiruvchi so`zlarning aniqlik yoki noaniqlik ma`nosini anglatishiga ko`ra pragmatik xususiyatga ega bo`lishi va hokazolar.

Suyuqlik miqdorini anglatuvchi numerativlar pragmatik jihatdan tahlilda lingvistik tabiatiga bog`liq holda shakllanadi. Ular pragmatik vazifalarga ega bo`lib, matnni ma`lum nutqiy vaziyat bilan aloqador holda ma`no belgilari bilan shakllantiradi. Nutq vaziyati bilan bevosita bog`langan ma`no jihatlarini matnda pragmatik vazifa bajarish uchun xizmat qiladi. Ushbu so`zlarning aniq ma`nosi matn, vaziyat orqali nutqiy muloqotni amalga oshiruvchi shaxslar nutqiy holatida oydinlashadi.

Suyuqlik miqdorini anglatuvchi hisob so`zlar nutqdan anglashilgan holda o`zining emotiv yoki neytral ekanligiga ko`ra yoki zamonaviy yoki tarixiy ekanligiga ko`ra yoxud tilda mavjud va yoiniki chetdan olinganiga ko`ra pragmatik tahlilning asosiy masalasi sifatida talqin qilinadi va dolzarb masala sifatida yondashiladi. Charls Pirz tomonidan aytilganidek, pragmatikaning nozik

masalalaridan biri indeksial ifodalanishdir, ya'ni ushbu masala nutqiy faoliyatdan kelib chiqib, aniqlanayotgan muammoning turli xususiyatlarini anglagan holda aks ettiriladi. Suyuqlik miqdorini anglatuvchi lisoniy birliklarning emotiv yoki neytral holatiga ko'ra pragmatik jihatdan quyidagi guruhlariga ajratish mumkin[8].

Suyuqlik miqdorini anglatuvchi lisoniy birliklarning emotiv yoki neytral holatiga pragmatik yondashuv(3-chizma).

Bir tomchi suv uchun berardim jonni...

Bir tomchi suv yodga aralashtirilib , amaliyot olib boriladi.

Yuqorida keltirilgan ikki gapga e'tibor berib, ya'ni ushbu gaplarda "tomchi" so'zi o'zining emotiv xususiyatini namoyon etgan bo'lib, bu holatda pragmatik tahlil bevosita stilistik tahlilga aloqador bo'ladi, ya'ni til uslublariga asosiy zaxira sifatida yondashiladi. "Tomchi" so'zi birinchi gapda badiiy uslubga oid ko'rinish sifatida namoyon bo'lsa, ikkinchi gapda esa ilmiy uslub xususiyatlarini namoyon qilmoqda. Ta'kidlash joizki, bu , albatta, qo'llanilayotgan matnga, so'zlovchining nutqiy yondashuviga bevosita daxldor hisoblanadi.

Suyuqlik miqdorini anglatuvchi lisoniy birliklar pragmatik tahlil jarayonida quyidagi tasnifiy belgilarga ega bo'ladi va bevosita grammatikaning sintaksis va morfologiya bo'limlariga aloqador holda talqin qilinadi:

1. Matn tarkibida qo'llanilgan bevosita sintagmatik munosabatning amalga oshishi uchun "ko'prik" vazifasini ado etadi.
2. Matn tarkibida miqdori aniqlanayotgan predmetning izohi o'laroq yuzaga keladi.
3. Neytral yoki emotiv xususiyati nutq uslublari asosida tasnif qilinadi
4. Gap ichida qo'llanganda shakloy mazmun uchun asos vazifasini bajaradi, ya'ni shakliga ega mazmunni yuzaga chiqaradi.

Suyuqlik miqdorini bildiruvchi lisoniy birliklarning asosiy , ya'ni birinchi o'rindagi vazifasi uning matda qo'llanayotgan predmetning miqdorini, ya'ni suyuqlik o'lchovini anglatishidir. Bundan holatda nutqda bevosita nutqning o'lchov miqdorga ega ekanlik ma'nosi anglashilib turadi. Bulardan esa aytilayotgan predmetning miqdori aniqlashadi.

Suyuqlik miqdorini bildiruvchi lisoniy birliklardan litr, gramm, millilitr kabilar chetdan kirgan neologizmlar hisoblanib, o'zida aniq miqdorni aks ettirishi bilan boshqa suyuqlik miqdorini bildiruvchi lisoniy birliklardan ajralib turadi. Ushbu so'zlar "bog'li" so'zlar hisoblanib, ya'ni matndan ajratib olinganda alohida ma'no bildirsada, ularning o'zini nutqda miqdor anglashilgan so'zsiz qo'llash matnning g'alizlashuviga olib keladi:

Bir litr suv tarkibida qancha kislorod bor ekanini hisoblang.

Ushbu keltirilgan gapda litr “suv” soʻzi uchun izohlovchi sanalib, suvning qancha miqdorga ega ekanligini taʼkidlashga xizmat qilmoqda. Litr soʻzi bevosita matnda otlashish xususiyatiga ham ega boʻlib, bu holatda morofologik jigatdan yondashuv pragmatik tahlilga yordamga keladi:

Bir litr oldim.

Yuqoridagi gapda litr numerativ soʻzi otlashgan hisoblanib, miqdor anglashilgan soʻz tushib qolgan hamda ana shu tushirib qoldirilgan soʻz nima ekanligi matndagi pragmatik yondashuv orqali aniqlanadi:

Bugun bozor... Xarid uchun maqbul kun. Men yoʻlxaltamni qoʻlga oliboq, bozor tomon otlandim. Dastlab yogʻ rastasiga yaqinlashib, yogʻ narxlari bilan tanishdim. Bir litr oldim.

Eʼtibor bering, ushbu gapdagi “bir litr” soʻzi mazmunning noaniqligi bilan nutqda namoyon boʻlsa-da, biroq matnga pragmatik yondashish orqali miqdor anglashilgan soʻzning topilishiga xizmat qilmoqda.

“Hovuch” suyuqlik miqdorini anglatuvchi lisoniy birlik sifatida emotiv xarakterga ega boʻladi, yaʼni nutqiy uslublarga mos ravishda matn tarkibida qoʻllanadi hamda noaniqlik xususiyatini saqlaydi. Ushbu soʻz yakka yoki takror qoʻllana olishiga koʻra matnda farqlanadi.

Bir hovuch suv ichdim.

Hovuch-hovuch suv ichdim.

Birinchi gapda hovuch soʻzi bir soʻzi bilan ishlatilsa-da, biroq hovuch “qoʻl kaftlarining juftlashuv” holatini ifodalagani uchun ana oʻsha kaftlar juftlashuvi qancha miqdor sigʻimiga ega ekanligi noaniqligi tufayli oʻzining aniq emaslik xususiyatini saqlaydi va bu bevosita matnda namoyon boʻladi. Ikkinchi gapda qoʻllangan “hovuch-hovuch” takrori esa koʻp miqdorda ichilgan suvni ifodalasa ham, ushbu gapda ham aniq emaslik holati maʼlum boʻladi.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, suyuqlik miqdorini bildiruvchi lisoniy birliklarning oʻziga xos jihatlari mavjud boʻlib, biz ularni aniqlash orqali matnni pragmatik yondashuv asosida tahlil qila olamiz va bu matniy holatga yanada aniqlik va oydinlik kiritishga bevosita yordam bera oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qilichev E. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. –Buxoro: Buxoro universiteti, 1999.
2. Rahimov S., Umurqulov B. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. –Toshkent: Oʻqituvchi, 2003. 220 b.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. –Toshkent: Universitet, 2006.
4. Раҳматуллаев Ш. Семема мустақил тил бирлиги//Ўзбек тили ва адабиёти, 1984, 3-сон, -24-30-б.
5. Раҳматуллаев Ш., Юнусов Р. Семаларнинг семалар состави ва семантик боиланиши ҳақида//Ўзбек тили ва адабиёти, 1974, 1-сон. -51-54-б.
6. Раҳматуллаев Ш. Семема мустасил тил бирлиги//Ўзбек тили ва адабиёти, 1984, 3-сон, -24-30-б.
7. Решетов В.В. Основы фонетики, грамматики узбекского языка. –Ташкент:Учитель, 1965. 112-118с.
8. Сафарова Р. Лексик-семантик муносабатнинг турлари. –Тошкент:
9. Ўқитувчи, 1996.
10. Sayfullayeva R., Mengliyev B. va boshqalar. Hozirgi oʻzbek adabiy tili.
11. Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. -416 b.
12. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили.–Тошкент: Ўқитувчи, 1992. 261 б.
13. Шахабитдинова Ш.Х. Умумийлик ва хусусийлик диалектикаси ҳамда унинг ўзбек тили морфологиясида акс этиши: ДДА. –Ташкент, 2001.
14. Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Ҳожиёв А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Тошкент, 1980.
15. Қўчқортоев И. Тилнинг луғат системасини ўрганишнинг бир йўли тўғрисида//Ўзбек тили ва адабиёти, 1973, 3-сон. -27-33-б.

16. Ҳакимова М. Ўзбек тилида вақт маъноли луғавий бирликлар ва уларнинг матн шакллантириш имкониятлари. Фарғона, 2004.
17. Ҳамдамов П. Ўзбек тилида нумеративлар .- Тошкент:- Фан, 1983. 94 б.
18. Ҳожиёв А. Ўзбек тилининг синонимлари луғати. Тошкент, 1974.
19. Ҳожиёв А. Сўз ва унинг моҳияти//Ўзбек тили лексикологияси. –Тошкент, 1981. -6-10 б.
20. Ўзбек тили грамматикаси. I том. Морфология. –Т., 1975. 610 б.
21. www.wikipedia.org
22. www.ziyouz.com
23. www.google.com

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000